

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ НАЛОГОВ И НАЛОГОВАЯ ПОЛИТИКА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Абдимажитова Барно Марат кизи,

Магистрантка направления

«Внешнеэкономическая деятельность»

Университет мировой экономики и дипломатии

Ташкент, Узбекистан

Гулямова Гульшахноз Собировна,

к.э.н., доцент кафедры

«Международные финансы и инвестиции»

Университет мировой экономики и дипломатии

Ташкент, Узбекистан

Аннотация. Статья рассматривает актуальные вопросы совершенствования налоговой политики в Узбекистане и приближения ее к международным стандартам. В ней освещаются законы и указы президента, направленные на реформирование налоговой системы страны. Основные направления реформирования включают упрощение налогов, обеспечение стабильности бюджета и финансов предприятий, а также перераспределение доходов между государственными и местными бюджетами. Статья также обсуждает рекомендации международных экспертов по улучшению налоговой системы и поддержанию благоприятной среды для иностранных инвестиций. Особое внимание уделяется необходимости уточнения принципов налоговой политики и создания четких налоговых инструкций для обеспечения соблюдения налогового законодательства.

Ключевые слова: экономика, налоговая система, реформа, решение, право, налоговая политика, бюджет, финансы, предпринимательство.

Abstract. The article examines topical issues of improving tax policy in Uzbekistan and bringing it closer to international standards. It highlights the laws and decrees of the President aimed at reforming the country's tax system. The main areas of reform include tax simplification, ensuring the stability of the budget and finances of enterprises, as well as the redistribution of income between state and local budgets. The article also discusses the recommendations of international

experts on improving the tax system and maintaining a favorable environment for foreign investment. Particular attention is paid to the need to clarify the principles of tax policy and create clear tax instructions to ensure compliance with tax legislation.

Keywords: economy, tax system, reform, decision, law, tax policy, budget, finance, entrepreneurship.

Дальнейшее совершенствование налоговой политики, упрощение видов налогов и механизма их применения являются важными вопросами реализации комплексных экономических реформ в стране.

В Республике Узбекистан проводятся реформы, направленные на совершенствование налоговой политики и приближение ее к международной практике. Принимаются законы Республики Узбекистан, указы и постановления Президента Республики Узбекистан по реформированию налоговой политики. Правовой основой налоговой политики в стране является Налоговый кодекс Республики Узбекистан. Указания по реформированию и совершенствованию налоговой политики Республики Узбекистан от 30 декабря 2022 года № ОРQ-812 «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан в связи с принятием основных направлений налоговой и бюджетной политики на 2023 год» и Указ Республики Узбекистан ОРQ-813 от 30 декабря 2022 года «О Государственном бюджете Республики Узбекистан на 2023 год», Указ Президента Республики Узбекистан от 28 января 2022 года «О Стратегии развития нового Узбекистана на 2022-2026 годы» , Указ Президента Республики Узбекистан №60 от 30 декабря 2022 года «О мерах по категорированию территорий республики и внедрению дифференцированной системы поддержки предпринимательства» и Указ №ПФ287 Президента Республики Узбекистан от 30 декабря 2022 года «О мерах по обеспечению исполнения Закона о государственном бюджете» - эти нормативные

документы определяют основные направления налоговой политики нашей страны. К основным направлениям налоговой политики относятся снижение ставки налога на добавленную стоимость, льгот по налогу на прибыль и социального налога для отдельных категорий налогоплательщиков, унификация ставок налога с оборота, а также меры налогового администрирования, направленные на полный сбор налогов, подлежащих уплате в бюджет.

Основными направлениями реформирования налогово-бюджетной политики Республики Узбекистан являются:

- обеспечение стабильности государственного бюджета и финансового состояния предприятий;
- либерализация и совершенствование налоговой политики;
- установление четкой границы между республиканскими налогами и местными налогами, которые являются источниками формирования местных бюджетов;
- передать большую часть доходов государственного бюджета местным бюджетам, укрепить их источники доходов.
- разработка и совершенствование соответствующего бюджетно-налогового механизма, реализующего меры, определенные налоговой политикой.

На основе рекомендаций Всемирного банка и международных экспертов, основными направлениями совершенствования налоговой политики Республики Узбекистан являются:

✓ снижение уровня налоговой нагрузки на экономику, а также устранение диспропорций в уровне налоговой нагрузки между хозяйствующими субъектами, уплачивающими налоги по упрощенной и универсальной системе налогообложения;

- ✓ оптимизация количества налогов путем их унификации, а также объединения налогов с одинаковой налоговой базой, сокращения и упрощения налоговой отчетности, минимизации операционных затрат;
- ✓ обеспечить стабильность макроэкономической ситуации, стабильность формирования Государственного бюджета Республики Узбекистан и его доходов;
- ✓ упрощение налогового законодательства, устранение противоречий и коллизий в нормативных правовых документах в сфере налоговых отношений, усиление защиты прав и законных интересов добросовестных налогоплательщиков;
- ✓ обеспечить стабильность налогового законодательства и прямое применение норм Налогового кодекса Республики Узбекистан, в том числе по налогу и определению размеров других обязательных ставок платежей;
- ✓ поддержание благоприятного режима для иностранных инвесторов и инвестиций, предоставление им всесторонней поддержки и надежной правовой защиты;
- ✓ совершенствование форм и механизмов налогового контроля, в том числе налога на операции, связанные с формированием трансфертных цен, за счет широкого внедрения современных информационно-коммуникационных технологий, обеспечивающих более полный охват и учет объектов налогообложения и наиболее важных основных налогоплательщиков. определены направления налоговой политики, такие как введение налоговой процедуры.

При изучении налоговой политики важно уделять серьезное внимание основам формирования современной налоговой политики и ее реализации. Необходимо исследовать следующие темы:

- ✓ ситуация в налоговой системе и налоговой политике;

- ✓ наиболее актуальная проблема теории налогообложения и налоговой политики;
- ✓ принципы налоговой системы, налогообложения и налогового законодательства, их влияние на жизнеспособность налоговой политики;
- ✓ налоги и налоговая политика как инструмент экономического регулирования.

В современных глобальных условиях невозможно представить разработку современной налоговой политики и ее реализацию без уточнения ее основополагающих принципов. Проблема налогов является одной из самых сложных проблем в осуществлении экономических реформ в нашей стране. Сегодня не существует другого направления реформ, кроме налогов, которые подвергаются резкой критике, являются причиной очень горячих дискуссий, являются объектом анализа и имеют противоположные идеи. Естественно, идеальная (совершенная) налоговая система может быть создана только с помощью важной теоретической основы, учитывающей особенности экономических отношений в обществе, созданный в нем научный и производственный потенциал.

Сложность и неопределенность налогового законодательства и нормативных актов является одной из основных проблем соблюдения налогового законодательства. Для решения этой проблемы следует разработать четкие и понятные налоговые инструкции, которые всесторонне объясняют налоговые правила. Эти руководящие принципы должны быть легко доступны налогоплательщикам через онлайн-платформы и регулярно обновляться с учетом любых изменений в налоговом законодательстве.

Использованная литература.

1. Закон Республики Узбекистан от 30 декабря 2021 года «О Государственном бюджете Республики Узбекистан на 2022 год» № ORQ-742.
<https://www.lex.uz/uz/docs/5801127>

2. Налоговый кодекс Республики Узбекистан – Ташкент: Издательство Гафура Гулама, 2020. – 640 с.

3. Тилабов Н.Т. Особенности бюджетно-налоговой политики в условиях Узбекистана. Сборник материалов республиканской онлайн-научно-практической конференции на тему «Современные тенденции и перспективы развития финансовой системы в условиях инновационной экономики». – Т.: ТМИ., 2020. – 356 с. Страницы 89-90